

Irisboeva Umida
Student,
Gulistan State Pedagogical
Institute

Irisboeva Umida
Talaba,
Guliston davlat pedagogika
Instituti

Ирисбоева Умида студент
Гулистанского
государственного
педагогического института

МАКТАБЛАРДА РУС ТИЛИ ДАРСЛАРИДА YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISH USULLARI

ANNOTATSIYA: Maktablarda rus tili darslarida yozma nutqni rivojlantirish usullari o'quvchilarning muloqot qobiliyatlarini oshirish uchun juda muhimdir. Ushbu maqolada kontekstda qo'llaniladigan turli yondashuvlarni o'rganiladi. Birinchidan, o'qituvchilar lug'at mashqlari, so'z o'yinlari va kontekstli o'rganish orqali so'z boyligini kengaytirishga e'tibor berishadi. Ikkinchidan, grammatik mashqlar, masalan, jumlar qurish va sintaktik aniqlikni rivojlantirishga yordam beradi. Bundan tashqari, insholar, xatlar va ijodiy yozishni o'z ichiga olgan boshqariladigan yozish vazifalari ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi. Bundan tashqari, tengdoshlarning tahriri va o'qituvchilarning fikr-mulohazalari takomillashtirish va o'z-o'zini aks ettirish uchun imkoniyatlar yaratadi. Nihoyat, onlayn resurslar va til o'rganish ilovalari kabi texnologiyalarning integratsiyasi ishtirokni kuchaytiradi va interaktiv o'rganish tajribasini taqdim etadi. Ushbu ko'p qirrali usullar birgalikda rus tili darslarida yozma nutqni samarali rivojlantirishga yordam beradi.

KALIT SO'ZLAR: So'z boyligini kengaytirish, Grammatik mashqlar, Yo'naltirilgan yozish vazifalari, Insholar.

МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАЗВИТИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ В СТАРШИХ КЛАССАХ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА.

АННОТАЦИЯ: Методика развития письменной речи на уроках русского языка в школе имеет большое значение для совершенствования коммуникативных навыков учащихся. В этой статье исследуются различные подходы, используемые в контексте. Во-первых, учителя сосредотачиваются на расширении словарного запаса посредством словарных упражнений, словесных игр и контекстного обучения. Во-вторых, грамматические упражнения помогают развивать, например, построение предложений и синтаксическую точность. Кроме того, письменные задания, включая эссе, письма и творческое письмо, развивают творческие способности и критическое мышление. Кроме того, коллегиальное редактирование и отзывы учителей

предоставляют возможности для совершенствования и самоанализа. Наконец, интеграция таких технологий, как онлайн-ресурсы и приложения для изучения языков, расширяет участие и обеспечивает интерактивный опыт обучения. В совокупности эти многогранные методы помогают эффективно развивать письменную речь на занятиях по русскому языку.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Развитие словарного запаса, Грамматические упражнения, Направленные письменные задания, Эссе.

METHODS OF DEVELOPMENT OF WRITTEN SPEECH IN RUSSIAN LANGUAGE LESSONS IN SCHOOLS

ABSTRACT: The methods of developing written speech in Russian language lessons in schools are crucial for enhancing students' communication skills. This abstract explores various approaches employed in this context. Firstly, teachers focus on vocabulary expansion through vocabulary exercises, word games, and contextual learning. Secondly, grammar exercises, such as sentence construction and verb conjugation, aid in developing syntactical accuracy. Additionally, guided writing tasks, including essays, letters, and creative writing, foster creativity and critical thinking. Moreover, peer editing and teacher feedback offer opportunities for improvement and self-reflection. Lastly, the integration of technology, such as online resources and language learning applications, enhances engagement and provides interactive learning experiences. These multifaceted methods collectively contribute to the effective development of written speech in Russian language lessons.

KEY WORDS: Vocabulary expansion, Grammar exercises, Guided writing tasks, Essays

На письменную речь, к сожалению, не обращается достаточного внимания. Специальные исследования, проведенные В.Я.Ляудис и И.П. Негурэ, показали, что наиболее успешно овладение письменной речью идет в условиях продуктивной (творческой) деятельности учащегося. При этом необходимо организовать деятельность учащихся как сотрудничество с учителем и другими учениками. Учитель активно включается в творческий процесс, выполняя

наиболее трудные действия на пути получения продукта.

Авторы, разрабатывая методику обучения детей письменной речи в условиях творческого сотрудничества их с учителем, использовали опыт таких выдающихся педагогов, как Л. Толстой, М. Монтессори, С. Френе, В. Сухомлинский, Я. Корчак и др.

На основе проведенного исследования авторы выделили ряд важных методических принципов. Во-первых, использование не репродуктивной, а

творческой деятельности, которая заканчивается получением продукта. Это означает, что предпочтение надо отдавать не диктанту, а сочинению. Во-вторых, сотрудничество между учениками и между учителем и учениками. При этом сотрудничество должно быть основано на уважении ребенка, доверии к нему, протекать в атмосфере непринужденности и раскованности, без чего творческой деятельности не может быть. В-третьих, необходимо создать условия, которые требовали бы естественного использования письменной речи. Другими словами, необходимо обеспечить мотивацию деятельности учащихся, открыть им личностный смысл использования письменной речи. В-четвертых, письменная речь должна формироваться как единство действий порождения смыслового содержания текста и его выражения. В школе единство не соблюдается. В силу этого работа над словом выступает как не имеющая для ученика жизненного смысла.

М. Монтессори, создавая игровые ситуации, использовала письменную речь как средство общения: дети писали короткие тексты на карточках. Содержание текстов было весьма разнообразным, но соответствовало возрасту детей. Собеседники при этом были пространственно разделены, что и создавало естественность

использования письменной речи. Так обеспечивалась мотивация детей, перед ними раскрывался смысл освоения нового средства общения.

Л.Н.Толстой, как известно, для развития письменной речи предлагал детям писать различные сочинения. При этом он подчеркивал, что темы этих сочинений должны быть серьезными. В процессе обучения Лев Николаевич брал вначале на себя наиболее трудные действия, и только постепенно дети научались самостоятельно и успешно пользоваться письменной речью для написания оригинальных сочинений. Французский педагог С. Френе ввел письменную речь в деятельность словесного творчества, чем также обеспечил единство двух указанных сторон. Он поощрял сочинение свободных текстов. Отбирая некоторые из них, он размножал их и раздавал учащимся. На этих текстах и шло обучение разным аспектам письменной речи. Учащиеся редактировали тексты, проводили лексический анализ, грамматический разбор и т.д.

Аналогичную работу с детьми проводил Дж. Родари, делая обучение письменной речи частью жизни детей. В частности, в его практике использовалось сочинение сказок детьми

Таким образом, развитие речи как устной, так и письменной важно, для школьников. Методы и упражнения несколько различаются

при развитии связной письменной и устной речи.

Говоря о формировании у учащихся письменной речи, мы имеем в виду формирование у них умения создавать текст. Текст - это произведение речи, состоящее из ряда предложений, расположенных в определенной последовательности и связанных друг с другом по смыслу с помощью различных языковых средств. Были выявлены следующие особенности сочинений-описаний природы. Дети не умеют выявлять соответствующие факты в действительности. У них недостаточен запас языковых средств, служащих для описания. Трудности вызывают и особенности построения текстов описательного характера. Дети не сразу осознают, что главное, во имя чего создаются предложения, является указание на признаки. Поэтому очень часто описание заменяется перечислением предметов или явлений действительности.

Выявленные особенности сочинений-описаний природы позволили определить направления работы по развитию описательной речи:

1. Работа над структурой описательного текста;
2. Формирование умения раскрывать тему: обдумать содержание, наметить определенную последовательность, правильно построить предложение, связать их в

единое целое с помощью языковых средств связи;

3. Обогащение речи образными выражениями.

Для усвоения учащимися структуры текста-описания применялись такие приемы, как устное описание объектов по плану, соответствующему композиционной структуре описательного текста; написание сочинения-миниатюры, составление текста по опорным словам и заданному плану. Особое внимание уделялось формированию умения использовать средства связи предложений при описании пейзажных картин. Для этого мы учили детей выявлять композицию картины, передний план, задний план, расположение объектов описания. С этой целью использовались картины русских пейзажистов, фотографические снимки.

Нами было установлено, что в процессе обучения наблюдается определенная динамика, характеризующая потенциальные возможности учащихся с недоразвитием интеллекта в овладении письменной описательной речью. Она проявляется как в плане содержания, так и в лексико-грамматическом оформлении сочинений. Сочинения стали более развернутыми, подробными. В текстах отмечается плавность, последовательность описания объектов природы. Работа по обогащению, и активизации словаря помогла учащимся создать

выразительные, красочные описания природы. Таким образом, формирование умения создавать текст-описание требуют длительной целенаправленной работы. Полученные навыки необходимо закреплять, совершенствовать. Поэтому необходима систематическая работа над сочинениями.

Таким образом, сочинение – это один из основных и приемлемых видов упражнений развития речи у учащихся.

Список использованной литературы.

1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Методика преподавания русского языка. – Москва.: «Просвещение», 1990г.
2. Беспалько В.П. Программированное обучение: Дидактические основы – Москва.: "Высшая школа", 1970
3. Глухов В.П. Основы психолингвистики: учеб. пособие для студентов педвузов. — Москва.: АСТ: Астрель, 2005. — 351, — (Высшая школа).190стр.
4. Дьяченко В.К. Организационная структура учебного процесса в развитии. – Москва., 1999
5. Ипполитова Н.А. Развитие речи школьников в процессе обучения чтению // Русский язык в школе. 1997, № 1.
6. Кушниренко А.Г., Леонов А.Г., Кузьменко М.А. Информационные и коммуникационные технологии в образовании. // Информатика и образование. - 1998. - №5-7.
7. Ладыженской Т.А.. Система обучения сочинениям в 6 – 8 классах / Под ред. Москва., 1978.
8. Жаббарова, Д. Д. (2015). Организация творческой деятельности учащихся на основе инновационных технологий. Молодой ученый, (10), 1157-1160.
9. Dilbar Jabborova. (2023). Psychological and pedagogical model of development of students' creative abilities in russian language and literature classes. Social Science and Innovation, 1(2), 84-89.
10. Dilbar Jabborova, & Xazipova Zulfiya. (2023). Intertextual elements, their functions in the text (based on the novel "kys" by t. Tolstoy). Social Science and Innovation, 1(2), 90-98.
11. Жаббарова, Д. (2016). К интерпретации стихотворения Чулпана "Гузал". Иностранная филология: язык, литература, образование, (1 (58)), 104-108.
12. Jabborova, D. D. On the Necessity of the Formation of Creativity in Students Learning Russian.
13. Baratboyevna, N. M. (2021). Current research journal of philological sciences 2 (12): 21-25.